

**SIRDARYO VILOYATI MUSIQALI DRAMA TEATRIDA JAHON
DRAMATURGIYASI**

Abdumuxtorova Nazokat Sayibjon qizi

O‘zDSMI “Teatr san’ati” yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

+998901059395

Ilmiy rahbar: Abduvohidov Faxriddin Meligaliyevich

San’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sirdaryo viloyati musiqali drama teatrida sahnalashtirilgan jahon dramaturgiyasi namunalari bo‘lgan Ivan Bukovchanning “Qotil yuragi”, Karlo Goldonining “Ayollar mashmashasi” spektakllari tahlil etiladi. Va ularning tomoshabinga ta’siri, g‘oyaviy ahamiyati haqida mufassal to‘xtalib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar. Spektakl, drama, dramaturg, rejissyor, komediya, aktyor, tugun, kulminatsiya.

Ijodiy imkoniyatlar kengaygan sari, repertuar ham baquvvatlashib bordi. Bu holat jahon klassik dramaturgiyasi va qardosh xalqlar asarlarining eng sara namunalarini sahnalashtirish harakatlarida ko‘rindi. Natijada viloyat tomoshabinlari Shukshin, I. Bukovchan, Yujin O‘nil, Aziz Nesin, Chingiz Aytmatov, N. Sayman singari mashhur yozuvchi va dramaturglar ijodi bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. “Dardimni kimga aytay?” (Shukshin – 1992 y), “Taroslik yovuz” (Aziz Nesin – 2002 y), “Qayrag‘och soyasidagi ehtiros” (Yujin O‘nil – 2007 y), “Qotil yuragi” (I. Bukovchan – 2009 y), “97-xona” (N. Sayman – 2010 y), “Momo yer” (Ch.Aytmatov – 2018 y) “Sarvqomat dilbarim” (2020-yil) kabi dramalarning sahnalashtirilishi jamoaning ijodiy yuksalishida katta tajriba va saboq bo‘ldi. O‘z navbatida, mazkur sahna asarlari ko‘plab san’atkorlarni barkamollik cho‘qqisiga olib chiqdi.

Ivan Bukovchan slovakiyalik yozuvchi, jurnalist, shu bilan birgalikda huquq doktori ham. Uning qalamiga mansub “Qotil yuragi” asari dramaturg tomonidan komik mubolag‘a sifatida yaratilgan. Biroq, ushbu asar turli davlatlarda, turli davrlarda, turli janrlarda talqin etilgan. Sirdaryo viloyati musiqali drama teatri ijodiy jamoasi hamda yosh rejissor Mansur Xoliqov komik mubolag‘ani drama janrida sahnaga olib chiqdi.

Asar voqealari o‘limga hukm qilingan 45 yoshli gangster Luidji Lombardi bilan bog‘liq. U yashashni xohlaydi. Konflikt ham shu joyning o‘zida boshlanadi. Hayot va o‘lim o‘rtasidagi qarama-qarshilik. Tasavvur qiling, 1-aprel kuni siz elektr stulida bu dunyoni tark etasiz. Qanchalik dahshatli hukm. Tipirchilay boshlaysiz. Nimadir qilgingiz keladi.

Qahramon ham shunday. U advokatidan najot istaydi. Muallif aynan shu jarayonda huquqiy bilimlaridan oqilona foydalanadi va zakiy advokat Benni Maklaud qiyofasiga kiradi. Natijada, to‘rt devor orasidagi qotil atrofida siyosiy masalalar ham ko‘rib chiqiladi. Xususan, “Santa Monika” kasalxonasi kirdikorlari fosh etilib, Amerika o‘z fuqarosini o‘rta asrlardagidek qilich bilan o‘lishini ta’qiqalaydi. Chunki elektr stuli - og‘riqsiz va eng zamonaviy usul. Luidji Lombardi yashashga haqli emas, ammo uning yuragi qolishi mumkin. Bu masala ko‘plab voqealarga sabab bo‘ladi. Yurakka xaridorlar kela boshlaydi.

Lombardi sanog‘ida qirq oltinchisi – Mayor Appelgeyt. U qotil yuragini ehtiyot qism sifatida sotib olmoqchi. Qaysiki, Qo‘shma Shtatlar armiyasida kimdir og‘ir yaralansa ishlatilishi mumkin. Luidji vatani Fulminiya uchun yuragini sotishga rozi bo‘ladi.

Navbatdagi xaridor Dolores xonim va uning qizi. Go‘yoki, juftining hayoti uchun shifo izlab kelgandek ko‘rinsada, asli qanchalar jirkanch va tuban ekanligi qizi Diananing so‘zlari orqali fosh etiladi. Hirs va orsizlik qurboni bo‘lgan bu ayol, hatto, o‘z farzandini qotil uchun tortiq qilmoqchi.

Izabel. Aslida jamiyki voqealarning asosi bo‘lgan xiyonatkor xotin. Luidji u tufayli ikki insonni o‘ldiradi va qamoqqa tushadi. Biroq, u ham yurakka

xaridorlar orasida. Sababi, qari cholga turmushga chiqqan bo'lib, agar chol vafot etsa, uning farzandlari Izabelni haydab yuborishadi.

Yana shov-shuvli xabarlar: "Qotil yuragini hammaga va'da qilmoqda. U firibgar". Luidji qatli arafasida xaridorlar yig'iladi va kelishilgan narsani talab qilishadi. Biroq shu jarayonda Luidji Izabelning kumush soyabonidan qazo qiladi.

Lombardi ayolini boshqalar bilan ko'rib, nomussizlikka yo'l beradigan g'urursiz emas, chin er kishi, sitsiyalik vijdonli erkak. Faqat uning ikkita xatosi bor. Biri Izabelni uchratgani, ikkinchisi dunyoga kelgani. Ushbu dramada jamiyat chirkinliklari ochib tashlanadi. Va dunyoda sotib bo'lmaydigan, sotib olib bo'lmaydigan narsa borligi haqida hikoya qilinadi.

Bosh rol ijrochisi Adham Abdullayev qahramon ichki kechinmalarini to'liq his eta olgan. Dilorom Mirsalimova (Izabel) esa ko'cha ayoli, yuzsiz inson qiyofasini jonlantira olgan. Siz aktrisaning bu obrazi orqali undan nafratlana boshlaysiz.

Bir paytlar Nodar Dumbadzening "Hellodos" hikoyasini o'qib vatan so'zini mavhumiy tushuncha sifatida emas, balki aniq chizgilarda his etgandim. Bu drama esa yuragimda yana bir karra vatan tuyg'usini jonlantirib yubordi.

Luidji Lombardi chin inson, haqiqiy vatanparvar. Uning Mayor Appelgeyt bilan savdolashish jarayonidagi so'zlari buning yaqqol isbotidir:

Luidji. Bilasizmi, u yerga oxirgi marta bormaganimga o'ttiz yildan oshibdi...

Mayor. Qayerga?

Luidji. Fulminiyaga. Vatanimga...(Ming'irlagancha barmoqlarini bukib, bir nimalarni hisoblaydi.)Bilmadim-bilmadim...U vaqtlari Fulminiyada na elektr bor edi, na...(ruhi tushib) Afsuski, o'n ming yetmas ekan.

Mayor. O key! Demak, o'n besh ming?

Luidji. Xo'-o'sh, maktab bor...Borlikka bor-u, lekin juda eski-da, qurg'ur. Hatto ko'hna davr xarobalari deb sayyohlarga ko'rsatishadi.

Mayor. Bormaganimga o'ttiz yil bo'ldi deyapsiz, shuncha vaqtdan beri qurishgandir?

Luidji. Nima deyapsiz, u yerda hech qachon hech nima qurishmagan, qurishmaydiyam.

Mayor. Mayli yigirma besh ming. Boshqa bir dollaram berolmayman.

Luidji. Yigirma, yigirma...Iya, ko'prik nima bo'ladi?

Mayor. Qanaqa ko'prik tag'in, jin ursine!

Luidji. Zaytunzorga o'tadigan-da. o'sha paytlariyam ikki marta qulab tushgan edi. Yeri bo'sh-da...

Mayor. Yigirma mingdan ortiq to'lashga haqqim yo'q, axir!

Luidji (eshitmaganday). Agar u yerda telefon yo'qliginiyam hisobga olsak...

Mayor. O'sha Fulminiyangizda telefon bo'lishi shartmi?

Luidji (beparvo). Shart. Buning ustiga vodoprovod chatoqligini aytmaymizmi?

Mayor (portlab). Men sizga yangi Fulminiya qurib berolmayman-ku! Tag'in Amerika armiyasining puliga-ya! Yigirma besh ming – tamom! Insof bilan aytganda, hali o'n minggayam jon deb turuvdingiz.

Luidji. Yaxshi qo'lni tashlang! (Uning qo'lini siqib) Demak, o'ttiz besh ming?

Mayor (qo'lini tortib). Yigirma besh ming dedi, Lombardi! Ortiq bir sent ham berolmayman.

Luidji. Ixtiyoringiz, yo'q bo'lsa yo'q-da. Unda shtabingiz yuraksiz qoladi. Shundoq ham yuragi yo'g'-u...

Mayor. Jin ursine sizni! Mayli, o'ttiz besh ming!

Luidji. Shu desangiz, o'ttiz besh raqami menga yoqinqiramay turibdi-da. Shuni yaxlitroq raqamga aylantirib qo'ya qolsak-chi, a?

Mayor (qichqirib). Qanaqasiga aylantirasiz?

Luidji. Armiya uchun qirq ming ham gap bo‘ptimi? Qirq million deyaotganim yo‘q-ku!

Luidji (unga qaramay, o‘ychan). Mayor Appelgeyt. Odamda bitta yurak bo‘ladi...Vatan ham bitta bo‘ladi...

E’tibor berganingizdek, qahramonimiz o‘lim kunigacha boyib, yayrab qolishni o‘ylagani yo‘q, balki yurtdoshlari taqdiri, Fulminiya taraqqiyoti uchun hissa qo‘shmoqchi. Gangster yigirma marta ishini o‘zgartirgan. Oshpazlik, matroslik, hatto axlat tashuvchilik qilgan, biroq hech qachon qadr don diyori, jonajon tuprog‘ini unutmagan. Yozuvchi Frenk Morris bilan bo‘lgan suhbatida bu aniq tasvirlar orqali keltiriladi. “Fulminiya. Shu birgina so‘z Luidjining qalbiga yo‘l ochuvchi kalit edi. U shu topda yosh boladay sevinib ketadi, hayajon bilan Morrisning qo‘lini siqib, o‘tkazgani joy topmaydi”. Ona tuprog‘ini ta’riflar ekan, to‘lib-toshib gapiradi: “Fulminiya – dunyodagi eng ajoyib, eng go‘zal joy!...Bilasizmi, kechalari, desangiz, tushlarimga kirib chiqadi! Bugunam tushimga kiribdi...Eh, mening Fulminiya!... Oq qoyalar qurshovidagi moviy ko‘rfazda, inson qadami yetmagan go‘shada, qip-qizil shafaq ichra quyosh cho‘milardi...” .

Luidji Lombardi o‘zi haqida yoziladigan kitob uchun ham “Qotil yuragi” deb emas, “Fulminiya” deb nom qo‘yilishini xohlaydi. Dolores xonimning “Parijda axlat tashuvchilar ish tashlashibdi. Butun Yevropa sasib yotganmish” degan xabaridan so‘ng, “Sitsiliya-chi?”-deya bergan savoli uning vatani kelajagidan xavotirda ekanligini aks ettiradi.

Kutilgan o‘lim stulida emas, balki kutilmagan kumush dastali qora soyabon bilan qatl etilayotgan Luidji Morrisning “Nima uchun o‘zingizni himoya qilmadingiz?”- deya bergan savoliga shunday javob beradi: “Bu dunyoning sudidan ko‘ra u dunyoning sudini afzal ko‘rganim uchun...Hm, bu dunyoning ishlarini ko‘rdingiz-ku...U yoqda boshqacha...Gunohu savoblar boshqacha tarozida o‘lchanadi...Kitobingizning oxirida shu narsani ham qo‘shib qo‘yingki, Luidji Lombardi bu dunyodan hammadan rozi bo‘lib ketdi, deng...Roziman,

mingdan-ming roziman...O'sha xiyonatkor xotimdanam, qizini qo'ynimga solmoqchi bo'lgan anavi qo'shmachidanam, o'sha mansabparast mayordanam roziman...Bu dunyoda qolayotganlarga rahmim keladi...Shuning uchun hammadan rozi bo'lib ketyapman. ..Sizdanam roziman, Frenk...Faqat bir iltimos, jasadimni o'sha men echki boqib yurgan Fulminiyaga qo'yishsin...Shuni talab qiling, shunga erishing...Bu mening vasiyatim..."

Qotilning muhabbati to'la yuragiga hech kim egalik qilolmaydi. Zero, bu dunyoda sotilmas, sotib olib bo'lmas ikki narsa bor. Biri – yurak bo'lsa, biri vatan. Spektakl g'oyasi tomoshabinni mana shunday xulosalar chiqarishga undaydi, yurtiga sodiq, xalqiga muhabbatli bo'lishga da'vat etadi.

Komediya boshqa dramatik janrlar qatorida hayotiy zarur muammolarni hal etadi. Uni boshqa janrlardan ajratib turadigan belgisi esa ifoda vositasidir. Komediyanavis hayotdagi kulgili voqealarni ilg'ay olishi va uni ba'zan zavqli, goh esa achchiq til bilan bayon etib, tomoshabinni kuldira bilishi kerak. Hajviy asarlar odamlarni kuldirishi, kuldirib turib yig'latishi ham mumkin. Bas shunday ekan, bu janrga murojaat etgan har qanday rejissor va aktyor komediyaning mana shu xususiyatlarini ocha olishi darkor.

Sirdaryo viloyati musiqali drama teatri repertuarida, aktyorlik va rejissorlik san'atining rivojlanishida komediya munosib o'rin egallab kelgan. Teatr sahnasida nafaqat o'zbek komediyanavislarning asarlari, shuningdek, jahon mumtoz adabiyoti durdonalari, rus va qardosh xalqlar adabiyoti namoyondalarining bir qator asarlari qo'yilib kelgan va qo'yilmoqda.

Karlo Galdonining "Ayollar mashmashasi", Sagarelining "Xonuma xonim" Leonid Filatovning "Kakkuli soat", Rey Kunining "Qo'sh arava yuki", Aziz Nesin hajviyasi asosida "Odam qanday aqldan ozadi?" komediyalari shular jumlasidan.

Karlo Galdoni XVIII asrda ijod qilgan italiyalik dramaturg, teatr islohotchisi. U 150 dan ortiq dramatik asarlar muallifi. Uning "Mehmonxona

bekasi”, “Ikki boyga bir malay” kabi asarlari poytaxt teatrlarida sahnalashtirib kelingan.

“Ayollar mashmashasi” yoki “Xotinlar ig‘vosi” spektakli o‘z nomidan kelib chiqqan holda xotinlar o‘rtasidagi g‘iybat, fisqu fasod kabi illatlar haqida. Komediyaning o‘z fikrimizcha, muhokama qilar ekanmiz, dastlab asardagi tugun voqeasiga murojaat etamiz. Sahnada Kekkinaning to‘yi uchun tayyorgalik ko‘rishmoqda: Eleonora, Beatrice, Kekkina, Donna Sgualdo, Donna Katye. Va shu jarayonda oliynasab xonimlar va quyi tabaqa xonimlari o‘rtasidagi tortishuv ham yuz bermoqda. Kekkinaning otasi Padron Toni, tutingan otasi Pantolon hamda kuyov bo‘lmish Beppo tashrif buyurishadi. Biroq Pantolon janoblarning “Hamma o‘z o‘rnini bilmog‘i lozim” degan so‘zlari eski-tuski sotuvchi Donna Sgualdoge tegib ketadi va Kekkinaga qarab “Agar haqiqatdan ham otang sinyor senga kimligini bilganingda bormi” deya marosimni tark etadi. Uning bu so‘zlari tomoshabinga luqma tashlaydi va “bu yerda qandaydir gap bor” degan xayolga borasiz. Bu shubha esa asarda tugunni hosil qiladi.

Bir zamonlar Donna Sgualdoning onasi aytgan haqiqat “Kekkina Padron Tonining qizi emas, balki qayerdan paydo bo‘lgani noma’lumligi” xuddi chuvalgan ipdek u quloqdan bu quloqqa ilinadi. Beppo otasining obro‘si va kelajagini o‘ylab Kekkinaga uylanmoqchi emas. Kekkina bu gapning tagiga yetmoqchi bo‘ladi. Tutingan ota Pantolon bor gapni Beppo va Xonimchaga tushuntirib, u nasli pok, oliyanob savdogar zurriyoti ekanligiga ishontiradi. Biroq haqiqiy ota – Ottavioning qaytishi va uning Donna Sgualdo xonimga duch kelib, Kekkina haqidagi salbiy ta’riflardan keyin “uning yog‘ sotuvchiga qiz” deyishi intrigaga olib keladi. To‘y yana qoldiriladi.

Aynan shu voqeadan keyin Aristotel naqadar to‘g‘ri qaror berganini anglab yetaman. Uning xulosasiga ko‘ra komediya bizdan pastda va unda bizga o‘rnak bo‘la oladigan qahramonning o‘zi yo‘q. Masalan, Beppo asarning boshidan oxirigacha Kekkinani sevaman deb ta’kidlaydi. Biroq otasi kimligini bilgach,

yana unga uylanmoqchi emas. Axir, chin er kishi muhabbati yo'lida kurashmaydimi? Spektaklda "tuban kimsalar" ko'p. Ular orasida eng nafratga uchraydigani Donna Sgualdo. To'g'ri boshqalari ham undan nari emas. Faqat rejissor talqinimi, rassom yutug'i Zulfiya Eshmurotova bu rolga tushgan-qo'ygan. Ovoz, ohang, liboslar hammasi eski-tuski sotuvchi emas, balki eski gaplarni sotib, odamlarni hayotini buzuvchi yoqimsiz xonimga xos.

Voqealar rivojiga qaytadigan bo'lsak, spektakl kulminatsiyasini Kekkinaning hushsiz yiqilishi va Janob Lelio uni qahvaxonaga olib kirish voqeasidan keyin sodir bo'ladigan jarayon belgilab beradi. Donna Sgualdo va Donna Katye ularni "maishat qilayotganlikda" ayblashadi. Beppo undan aniq voz kechishga qaror qiladi, chin ota Ottavio esa o'ylanib qoladi. Xullas kalom, Kekkina – yana tuhmat balosiga giriftor bo'ladi. Biroq, janob Padron Toni o'z ko'zlari bilan ko'rmay turib qizining bu ishiga baho bera olmasligini, Kekkina sadoqatli va pokiza qiz ekanligini e'tirof etadi. Janob Lelioning so'zlaridan so'ng endigina topgan qizidan kechmoqchi bo'lib turgan ota farzandini tan oladi. Spektakl boshida tugilgan tugun yechilib, Kekkina otasini topadi va hammasi chiroyli yakun topadi.

Kekkina yosh, chiroyli va erka qiz. Rejissor Gulruh Najidova bu qahramon uchun aktrisa Ra'no Yunusovani tanlagan. Aytish mumkinki, bu obraz maromiga yetgan. Chunki Ra'no Yunusovaning go'zal ovozi, erkanib gapirishlari Kekkega munosib xususiyat.

Spektaklda band bo'lganlar: Padron Toni – Ibrohim Qosimov, Eleonora – Lutfiya Mamamanazarova, Beatriche – Mavluda Mammatillaoxunova, Beppo – Farhod O'rinov, Arlekin – Sherzod Kattaboboyev, Muza – Husan Musurmonqulov.

Xulosa

"Ayollar mashmashasi" komediyasi bugungi kun uchun ham kerak. Sababi atrofimizda bir gapni topib olib, uni har tomonga ovoza qilguvchi, ko'rmay-

bilmay turib boshqalar haqida g'iybat sotguvchi ayollarimiz juda ko'p. Eng achinarli tomoni, shu gap tufayli qanchadan qanchadan qizlarning eshigidan sovchi ariydi, baxti baxtsizlikka aylanadi. Behbudiy bobomizning "Oyina" jurnaliga yozgan maqolalari yodimga tushadi. "Xulosa, teatr va'z va tanbeh etguvchi hamda zararli odat, urf va taomilni, qabih va zararini ayonan ko'rsatguvchidir. Hech kimni rioya qilmasdan to'g'ri so'ylaguvchi va ochiq haqiqatni bildirguvchidir".¹

¹ Mahmudxo'ja Behbudiy: "Oyina", 1914, 29-mart, № 23, b 356

